

BOZOR IQTISODIYOTI TARAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLARNING IJTIMOIY FAOLLIGINING NAMOYON BO'LISHI

Sevar Axmedovna Axrarova

TDU, falsafa fanlari doktori, professor

sevarahon1960@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ilmiy maqolada xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy mehnat zaxiralaridan samarali foydalanish yo'li bilan erishish darajalari tahlil qilingan. Uning rivojlanishi mehnat bozori holatiga ayollarning bandligi, ijtimoiy tadbirkorlik jamoat monitoringini tartibga solish orqali hukumat boshqaruv tuzilmalari faoliyatining optimallasuvi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ayollar bandligi, kichik biznes, tadbirkorlik, gender tenglik, ayollar uyushmalari, "Ayollar daftari", "Tadbirkor ayol"

АННОТАЦИЯ:

В научной статье анализируются уровни повышения экономической активности женщин и эффективного использования их социально-экономических трудовых резервов. Его развитие исследуется по состоянию рынка труда, занятости женщин, оптимизации деятельности структур государственного управления путем регулирования общественного мониторинга социального предпринимательства.

Ключевые слова: женская занятость, малый бизнес, предпринимательство, гендерное равенство, женские объединения, «Женский блокнот», «Женщина-предприниматель».

ABSTRACT:

The scientific article analyzes the levels of increasing economic activity of women and effective use of their socio-economic labor reserves. Its development has been researched into the state of the labor market, the employment of women, the optimization of the activities of government management structures by regulating the public monitoring of social entrepreneurship.

Keywords: women's employment, small business, entrepreneurship, gender equality, women's associations, "Women's notebook", "Women entrepreneur"

Ushbu maqolada xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy mehnat zaxiralaridan samarali foydalanish yo‘li bilan erishish darajalari tahlil qilingan. Uning rivojlanishi mehnat bozori holatiga ayollarning bandligi, ijtimoiy tadbirkorlik jamoat monitoringini tartibga solish orqali hukumat boshqaruv tuzilmalari faoliyatining optimallasuvi tadqiq etilgan. Chunki o‘tgan vaqtda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligining tahlili aholi tarkibida erkaklarning salmog‘i barqaror pasayib, ayollarning ulushida dinamika kuzatildi. Aholi soni (ming kishi hisobida)[1]

Nomlanishi	1991	1993	1996	1997	1999	2019
Jami aholi	20613,2	21607,7	22812,1	23348,6	24537,9	34519
Erkaklar	10190,9	10697,9	11373,6	11600,9	11432,5	15957
Ayollar	10422,3	10909,8	11538,5	11747,7	13105,4	18562
Erkaklar foiz	49,4	49,5	49,6	49,7	49,3	48,1
Ayollar foiz	50,6	50,5	50,4	50,3	50,7	51,9

Mehnat bozorida ayollarni ishga joylash, ularni qayta kasbiy tayyorlash, ishsizlarni moddiy qo‘llab-quvvatlash uchun bandlik yo‘nalishida xizmat ko‘rsatadigan muassasalarning faoliyati yo‘lga qo‘yildi. U mehnat birjasi, xodimlarni tayyorlash markazi, bandlik fondi, biznes-tijorat markazlari, ayollarning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi davlat fondi, pensiya, mehr-muruvvat fondlari va boshqalardan iboratdir. Xotin-qizlarning mehnat bozori to‘g‘risidagi masala juda bahsli hisoblanib, uning mohiyati, asosiy ko‘rsatkichlari, iqtisodiy kategoriyalar tizimidagi o‘rni to‘g‘risida qaror topgan mushtarak bir fikr hali shakllanmagan. Xotin-qizlarning mehnat bozorini boshqarishni takomillashtirish va iqtisodiyotni bozor munosabatlariga o‘tkazish ularning samarali bandligini ta‘minlashning zarur sharti bo‘lib qolmoqda.

Xotin-qizlar mehnat bozori umumiy mehnat bozorining tarkibiy qismi bo‘lib, unda ayollar ish kuchini olish-sotishning obyektiga aylanadi. Bu ish kuchidan samarali, oqilona foydalanish jamiyat iqtisodiy faoliyatidagi smaradorligini oshirish – ayollar faolligi va maqomini oshirishning jahonda sinalgan samarali yo‘llaridan biridir. Shu ma‘noda tarmoqlar bo‘yicha ayollarning bandligi quyidagi jadvalda aks etgan (foiz hisobida).

T\R	Tarmoqlar	2001	2007	2011	2014	2017
1	Sanoat	43,3	44,2	39,5	40,1	40,3
2	Qishloq va o‘rmon xo‘jaligi	37,2	39,7	30,0	29,7	30,2
3	Ijtimoiy soha: tibbiyot va sport	75,2	74,9	77,0	71,3	70,1
4	Ilm-fan, madaniyat, san‘at	62,0	61,6	65,2	69,4	71,9
5	Moliya va iqtisod ta‘minoti	50,0	44,9	42,9	43,9	44,7
6	Boshqaruv idoralari	29,9	27,0	25,0	26,2	27,4

Jadvalda xotin-qizlarning mehnat faoliyatida bandligi sohalarda ish haqi darajasining respublika bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan pastligi ko‘zga tashlanadi. Vaholanki, hozirgi paytda bir oyda o‘rtacha 1,5-2 mln. so‘m miqdorida oylik maosh oladigan oliy ma‘lumotli o‘qituvchi yoki shifokor bilan bozor va ko‘cha-kuyda mayda-chuyda narsalar bilan savdo qiluvchi malakasiz shaxslar daromadi o‘rtasida katta nomuvofiqlik mavjud. Bu hol, xotin-qizlarning kasbiy malakasini oshirishga doir manfaatdorlik darajasini o‘rganishni talab etadi. Quyidagi jadvalda ishsiz bo‘lib qolish mumkinligi to‘g‘risidagi xotin-qizlarning fikrlari ko‘rsatilgan.

So‘rovnoma savollari	foizda
Ishsiz bo‘lib qolish to‘g‘risida umuman qayg‘urmayman	18,8
Bir muncha bezovta qiladi, ishsizlikdan qiynalaman	21,5
Juda qayg‘uraman, bekorchilik menga yoqmaydi	44,1
Javob berishga qiynalaman	12,2
Javob yo‘q	3,4
Jami	100

Xotin-qizlar mehnatining samaradorligini baholashning asosiy mezoni, bizning fikrimizcha, “shaxsning har tomonlama rivojlanishi” darajasidir. Xotin-qizlar mehnat bozorida va ayollar mehnatining raqobatbardoshligida ularning mehnat salohiyati milliy daromadi ulushini dinamik o‘stiradi. Mehnat salohiyati – bu xotin-qizlarning jami salohiyati hamda mehnat qilish qobiliyatidir. Xotin-qizlarning mehnat salohiyati – bu shaxsiy salohiyatlarning murakkab, barqaror tizimidir, ya‘ni ularni mehnat faoliyatida birlashtiradigan va mehnat salohiyatining tavsifiga yondashuvni shakllantiradigan demografik, kasbiy-malakaviy, ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini o‘zida mujassamlantiradi.

Mehnat salohiyati miqdor va sifat tavsiflariga ega bo‘lib, uning miqdoriy tavsifi mehnatga layoqatli xotin-qizlar sonini yoki ayollar mehnat zaxiralari sonini

tavsiflaydi. Mehnat salohiyatining sifat tavsifi, o'z navbatida, xotin-qizlarning mehnat faolligini belgilab, mehnat bozorida ayollarning raqobatbardoshligida aks etadi. Mehnat faolligi ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya, mehnat qilish va bandlik jarayonida iqtisodiy munosabatlarni o'zida namoyon qiladi. Shu bois xotin-qizlarning bozor sharoitida ijtimoiy faolligi – bu moddiy boyliklarni ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish sohasidagi foyda olish uchun bandlik darajasida namoyon bo'ladi.

Xotin-qizlarning mehnat faolligi ko'p darajada, mehnat birjasi orqali ularni ishga joylashtirishga ehtiyojni sezadi. Ishsizlikni tartibga solish, xotin-qizlar mehnat zaxiralaridan oqilona foydalanish, yangi ish joylarini tashkil etish davlat siyosatida muhim o'rin egallaydi. Ayollarning mehnat faolligi ularning ijtimoiy faolligi bilan mustahkam bog'liqdir. Ularning ijtimoiy faolligini aniqlash bo'yicha Toshkent shahridagi ikkita oliy o'quv yurtida o'tkazilgan so'rovnomada ishtirokchilarning 20 foizga yaqini xotin-qizlarga ijtimoiy faollik o'zlarining shaxsiy, ijtimoiy muammolarini hal etish uchun kerak, degan fikrni bildirganlar. 40 foizga yaqini esa ijtimoiy faollik jamiyat muammolarini hal qilish uchun, 25 foizi esa ijtimoiy faollik ma'lumot olish va bilimni oshirish uchun kerak degan fikrni yoqlaganlar, so'ralganlarning 15 foizi esa uy ishlari, muammolari bilan band ekanliklari sababli ijtimoiy faollikdan tiyilishini ta'kidlagan.

Xotin-qizlarning iqtisodiy faolligi ijtimoiy ishlab chiqarishning va mehnatni tashkil etishning turli mulkchilik shakllarida bo'lgan korxonalar, hududlar, tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishi, mehnat unumdorligi, aholi farovonligi o'sishida ifodalanadi. Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi esa ularning ta'limiy va kasbiy tayyorgarligining darajasi, ayolning bir ijtimoiy qatlamdan birmuncha yuqori bo'lgan boshqasiga o'tishi, ijodiy va ijtimoiy faolligining oshishi, qiziqarli, mazmunli, tashabbus ko'rsatish mumkin bo'lgan ishga intilishidir. Oila daromadining yuqoriligi xalq turmush sharoitining yaxshilanishi, birinchi navbatda, ayollar ijtimoiy faolligining yuksalishiga ta'sir etadi. Chunki xalq turmush farovonligi xorijiy yondashuvda shaxsning bank hisob raqamida o'z ifodasini topadi. Ayollarning tadbirkorligi ularning moddiy-moliyaviy imkoni hududlarda farovonlik reytingining jiddiy o'sishiga olib keldi.

Ayollar tadbirkorligi ishlab chiqarishning asosiy omili bo'lib, nafaqat mehnat qilish qobiliyati, balki o'zida ilm-salohiyatni mujassamlashtirgan biznes-ledining ishlab chiqarish jarayonidagi tashkiliy, boshqaruv va iqtisodiy faoliyatining ifodasidir. Bozor munosabatlarida ayolning tadbirkorligi ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish va uni boshqarish uchun qanchalik ilm-salohiyatga ega bo'lsa, uni ishlab chiqarish jarayonidagi faoliyatining iqtisodiy natijasi ham shuncha yuqori bo'ladi.

Davlat tomonidan ayollar tadbirkorligida iqtisodiy ko'mak, ayniqsa, bozor iqtisodiyotida yirik xo'jalik subyekti sifatida shakllanishida logistik yordam ko'rsatiladi. Tadbirkorlik faoliyati bilan hozirgi vaqtda mamlakatimiz ayollarining kattagina qismi shug'ullanmoqda. Ular bu faoliyat bilan shug'ullanar ekanlar daromad olishdan tashqari, boshqa maqsadlarni ham o'z oldlariga qo'yadilar. Ular, avvalo, oilasining moddiy jihatdan mo'l-ko'l ta'minlanishiga erishish, tanlagan, sevgan kasbi bo'yicha malakasi va mahoratini oshirib borish, jamiyatdagi teng huquqli shaxs sifatida o'zini namoyon etish, jamiyat farovonligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shish, farzandlari va boshqa yoshlarga namuna bo'la oladigan bilimli hamda yuksak salohiyatli ona bo'lishdan iboratdir.

Xotin-qizlarning mehnat, ya'ni iqtisodiy faolligi dolzarb farovonlikni ta'minlash, zamonaviy turmush tarzi, hayot kechirish sharoitida xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini anglatadi. Chunki aholining 50 foizdan ziyodini tashkil etsada, mehnatga layoqatli aholining 30 foizini tashkil etgan xotin-qizlarni milliy boylik yaratuvchi iqtisodiy faol shaxsligi ijtimoiy masaladir. Xotin-qizlar mehnatga layoqatli aholining katta qismini tashkil etishi sababli ularni unumli mehnat bilan ta'minlash xalq xo'jaligi va mamlakat taraqqiyotiga ta'sir qiladi. Bandlik xizmatlari tomonidan kasbga o'rgatish, ayollarning tadbirkorligi, uyda mehnat bilan shug'ullanishlari natijasida milliy iqtisodiyotimizda ularning salmog'i oshib bormoqda.

Xalqimizning milliy o'ziga xosligi, jumladan, ayollar vaqtining katta qismini bola tarbiyasi, uy ishlariga ajratish ularning bandligida moddiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilishga o'rgatadi, iqtisodiy va siyosiy faolliklarini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu xizmat turlarida shug'ullanish orqali turli sabablarga ko'ra to'liq ish kuni davomida ishlash imkoniyatiga ega bo'lmagan xotin-qizlar, qaramog'ida nogiron farzandlari, qarovga muhtoj qari ota-onalari bo'lgan yoki umuman olganda ishsiz xotin-qizlar o'z mehnatlari bilan jamiyat faoliyatida ishtirok etishlari mumkin. Shu bilan birga o'zlarining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini ma'lum darajada qondirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Lekin xotin-qizlarning mehnat resurslari, ya'ni ayollarni ijtimoiy ishlab chiqarishga jalb etish zarur bo'lgan ushbu yirik zaxiradan viloyat va tuman hokimliklari tomonidan to'liq foydalanilmayapti.

O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ijtimoiy himoyalash dasturini ishlab chiqish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Siyosiy-ijtimoiy sohada S.Rashidova, D.Umarova, M.Safoyeva kabi davlat arboblari milliy taraqqiyotga katta hissa qo'shib kelayotgan bo'lsa, iqtisodda T.Karimova, R.Ubaydullayeva, Z.Qodirova, Z.Sobirova, G.Ismoilova, D.Rahimova, M.Rashidova kabi olimalar, ma'naviyatda T.Sodiqova, O.Karimova, T.Qodirova kabi yetuk olimalar faoliyat yuritmoqdalar. Shu bilan birga M.Sobirova kabi o'n minglab

tadbirkor ayollar O‘zbekistonning iqtisodiy farovonligi yo‘lida xizmat qilmoqda. Statistik ma’lumotlarga qaraganda birgina oliy va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi sohasida 15 mingga yaqin olima ayol mehnat qilmoqda. Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun “Yilning eng malakali hamshirasi”, “Yil o‘qituvchisi”, “Go‘zallik tanlovi”, “Zakovat”, “Zukkolar va chaqqonlar”, “Zulfiya qizlari” kabi tanlovlar va boshqa turdagi tadbirlar doimiy ravishda o‘tkazib kelinmoqda.

Yurtimizda xotin-qizlarning ma’lumotlilik darajasi uchinchi dunyo mamlakatlariga qaraganda birmuncha yuqoridir. Statistika departamentining ma’lumotlariga ko‘ra, ayollarning 99,13 foizi savodli hisoblanadi. 2002-yilda O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida o‘qiyotganlarning 49,7 foizini xotin-qizlar tashkil etganligi, ularning ko‘pchiligi sog‘liqni saqlash, jismoniy tarbiya, ta’lim, adabiyot va san’at, teatr va kinematografiya sohalariga to‘g‘ri kelib, jami talabalarning 58 foizini tashkil qilganligi alohida keltirib o‘tilgan. Iqtisodiyot va huquq sohasida o‘qiyotgan talabalarning 34 foizini, texnika yo‘nalishdagi sohalar talabalarining 30 foizini, qishloq xo‘jaligi sohasida ta’lim olayotgan talabalarning esa 21 foizini xotin-qizlar tashkil etganligi ham ayollar ijtimoiy faolligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida baholangan.

Hozirgi paytda xotin-qizlarni bozor malakalariga o‘rgatish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha bir nechta dasturlar amalga oshirilmoqda. Respublika tadbirkorlar palatasi, kichik va o‘rta tadbirkorlikda ayollar uyushmasining 5 mingdan ortiq a‘zosi, 75 foizdan ortig‘i mustaqil biznesga egaligi o‘tgan davrga nisbatan jiddiy o‘sishni ko‘rsatdi.[2] Mamlakatizda xotin-qizlarning oilaviy turmush shart-sharoitlari sog‘lomlashtirish, farzand ko‘rish va tarbiyalash ham muhim ijtimoiy-siyosiy faollikka molik masaladir. Buni Toshkent viloyatida tug‘ilish va o‘lim bo‘yicha ko‘rsatkichlar bilan izohlash mumkin.

Hududlar	Tug‘ilish (har ming kishi foizda)					O‘lim (har ming kishi foizda)				
	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001
				0		7	8	9	0	1
Viloyatda	22,4	20,6	19	18,5	18	6,8	6,6	6,3	6,4	6,2
Olmaliq sh.	17	15,2	14,5	15,3	14,7	10	9,5	8,9	9,9	9,4
Chirchiq sh.	13,1	12,5	11,3	12	11,4	10,1	8,9	9,2	9,4	9,3
Bo‘stonliq	21,1	20,3	19,7	18,9	18,7	6,6	5,9	5,9	5,9	6,1
Chinoz t.	26,5	24,3	21,7	20,6	20,7	6,4	5,9	5,6	5,7	5,8

O‘zbekiston mintaqadagi mamlakatlar orasida birinchi bo‘lib, BMTning “Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi konvensiyasiga qo‘shilib, “Xotin-qizlarga qo‘shimcha imtiyozlar berish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, xotin-qizlarning oila, davlat va jamiyat qurilishida ishtirokini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi davlat dasturi qabul qilindi. Shning uchun “Oilaviy biznes: xotin-qizlarning tadbirkorligi mahalliy hokimiyatlar va Vazirlar Mahkamasi tomonidan o‘rganilib, monitoring o‘tkazilib, “Oila va jamiyat” kabi gazetalarda har yili e‘lon qilib borilishi kerak”. [3]

REFERENCES

1. Статистический сборник. “Семья в Узбекистане”, 2001-2019 гг., 2019 йил асосида муаллиф тайёрлаган.
2. Хусанова З.Р. Аёллар тadbirkorлигини бошқариш механизмлари//Иқтисод ва молтият / Экономика и финансы. – 2021. –№ 3(139).– Б. 32
3. Нишонова Н. Ўзбекистон давлат бошқарув тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фалс. фан. док. дис.... – Тошкент: ЎзМУ, 2020. – 204 б.